

BOLETÍN

REAL ACADEMIA DE
BELLAS ARTES DE LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN

EL ESPECTÁCULO DE LAS POSTRIMERÍAS. EXEQUIAS REALES EN VALLADOLID DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

Lourdes Amigo Vázquez

Doctora en Historia

DOI 10.5281/zenodo.10614301

RESUMEN: Se analiza una de las principales ceremonias de exaltación del poder en la Época Moderna: las honras fúnebres reales, en concreto, las exequias celebradas en la catedral vallisoletana durante los siglos XVII y XVIII. Interesa el ceremonial, la puesta en escena de los poderes urbanos, entre los que sobresalía la Real Chancillería, y la escenografía fúnebre, que giraba en torno al túmulo; pero también la evolución de las exequias, desde la magnificencia hasta su decadencia.

PALABRAS CLAVE Fiesta. Exequias reales. Arte efímero. Monarquía. Ayuntamiento. Cabildo Catedralicio. Chancillería. Valladolid. Siglos XVII y XVIII.

THE SPECTACLE OF DEATH. ROYAL FUNERALS IN VALLADOLID DURING 17TH AND 18TH CENTURIES

ABSTRACT: About one of the main power exaltation ceremonies in Modern Age: royal funerals, as those solemnized in the Cathedral of Valladolid during 17th and 18th centuries. The interest is focused on ceremony rites, the urban authorities' representation, specially the Royal Chancery, the funereal scenography around the tumulus and the evolution of funerals from magnificence to decadence.

KEY WORDS: Celebration. Royal funerals. Ephemeral art. Monarchy. City Council. Cathedral Chapter. Chancery. Valladolid. 17th and 18th centuries.

El 4 de abril de 1621, el Real Acuerdo (Presidente y oidores) dispuso que se pregonaran los lutos por Felipe III. Los alcaldes del crimen ordenaron, bajo ciertas penas, que todos se pusieran luto y no llevaran seda ni vestido de color. Tampoco «ninguna persona por la calle ni en otra parte puedan tañer ystrumentos ni agan bailes ni danças ni otra cosa de regocixo»¹. Después de los alcaldes de la Chancillería, el Ayuntamiento hizo el mismo pregón². Los habitantes de la ciudad del Pisuerga fueron, así, sabedores de la muerte regia. El jolgorio ruidoso y alegre daba paso, en aquella sociedad festiva de la Época Moderna, a otro tipo de celebración, aunque con el mismo lenguaje emocional,

sensitivo y sobrecogedor, como eran las fiestas luctuosas.

El espectáculo de las postrimerías, recreado en las honras fúnebres de los reyes y familiares más cercanos, tenía en la catedral vallisoletana su principal lugar de representación. Allí se celebraron, el 7 y 8 de mayo, las honras generales por Felipe III, dispuestas por la Ciudad. Junto con la institución municipal y el Cabildo Catedral, también concurren miembros de la alta nobleza y los tribunales de la Chancillería y la Inquisición, no así el obispo, don Enrique Pimentel, llamado para las honras en Madrid³. Los suntuosos túmulos se convertían en centro gravitatorio, en punto nuclear, en torno al

cual giraba el drama teatral de las exequias⁴. En 1621,

«en el cuerpo de la capilla mayor se hizo un túmulo muy suntuoso y adornado con mucha cera de achas y belas y pendones negros con las armas del reyno, y en medio una tumba cubierta con un paño rico de terciopelo morado, fondo en oro amarillo, con la cenefa de brocado y almuada de lo mismo, en donde se pusieron las insignias reales»⁵.

He aquí el objeto de este estudio: las exequias reales en el Valladolid de los siglos XVII y XVIII. La imagen arquetípica del poder, de la Monarquía y de la Iglesia y de sus representantes a nivel local, era francamente reforzada en estas celebraciones. No en vano, al margen de las escasas visitas reales a la ciudad del Pisuerga, dos eran los grandes momentos de exaltación del poder monárquico: las proclamaciones y la muerte regia. Más aún, durante los Austrias, la importancia concedida a las exequias, especialmente a las del monarca, superaba, con creces, a la de la proclamación. Nos detendremos en la celebración, haciendo hincapié en su desarrollo, en la puesta en escena de las grandes instituciones, ya convertidas en los auténticos poderes urbanos tras la marcha de la corte y de lo más selecto de la nobleza, en 1606. También prestaremos atención a aquella sobrecogedora, solemne y a la vez macabra escenografía fúnebre, constituida por el túmulo y el resto de la decoración, que transmutaba la catedral en un verdadero «teatro de la muerte»⁶, para mayor glorificación del poder.

Valladolid se presenta como un marco excepcional para acometer este estudio. Aun abandonada definitivamente por la corte en 1606, vivirá con intensidad la fiesta, y de forma especial los acontecimientos de la Monarquía. No sólo por ser ciudad de voto en cortes. Se trataba de una de las principa-

les urbes de Castilla, que no olvidaba su carácter de corte frecuente en tiempos pretéritos. Y por encima de todo, seguía siendo una pequeña corte, como sede de la Real Chancillería. Era la institución más poderosa y prestigiada de la urbe, encarnación al cabo del rey ausente, como se ponía de manifiesto en las exequias reales. Pero además, la ciudad contaba con otras muchas instituciones poderosas, algunas estrechamente vinculadas a la Monarquía, como la Inquisición o la Universidad. Junto con las fiestas reales dispuestas por el Ayuntamiento o Ciudad, el resto o se incorporaba a ellas o disponía de sus propios festejos. Sucedió en la muerte regia, si bien nos centraremos en las honras generales.

Empero, la relevancia de Valladolid no se ha traducido, al menos en el tema festivo, en una rica producción historiográfica. Un panorama que está cambiando en los últimos años, en buena medida gracias a nuestras propias investigaciones⁷.

1. LA REPRESENTACIÓN DEL DRAMA DE LA MUERTE

Al producirse el óbito regio, el monarca daba la noticia a la Ciudad y al resto de grandes instituciones. En el ayuntamiento celebrado el 25 de septiembre de 1724, se leyó la misiva de Felipe V. A la vez que informaba de la muerte de Luis I, ordenaba «que, como tan buenos basallos, me ayudéis a sentirlo y, cumpliendo con vuestra obligación, dispongáis que en esa ciudad se haga las onras funerales y demostraciones de sentimiento que en semejantes casos se acostumbran»⁸. Pero sólo se trataba de la confirmación oficial de un hecho ya esperado y hasta conocido.

La defunción venía precedida por las plegarias en la agonía, especialmente en procesión de rogativa a la Virgen de San Lorenzo,

patrona oficiosa de la urbe, si bien por Luis I tuvieron lugar en el interior de la catedral⁹. Y normalmente, antes de recibir la carta regia, por algunos de sus moradores e incluso por toda la ciudad ya se sabía el luctuoso suceso, pues no faltaban las comunicaciones con la corte. En 1724, la noticia llegó el 5 de septiembre, cayendo ya sobre Valladolid el negro manto de la muerte. Se pregonaron los lutos, a la vez que por nueve días tocaron todas las campanas, por orden del obispo, a las que se unió el reloj de la chancillería. La Catedral celebró inmediatamente sus exequias por Luis I, consistentes en un novenario en el que participó el obispo, y en el resto de parroquias y conventos se ofició vigilia y al día siguiente misa. También la Universidad celebró sus exequias, el 23 y 24 de octubre, y el 6 y 7 de noviembre, tuvieron lugar las honras dispuestas por la Ciudad¹⁰.

Así pues, las exequias generales eran las más importantes, pero no las únicas. Honras fúnebres organizaba el Cabildo, a las que a menudo asistía el obispo, y la Universidad en su capilla, con la participación en el XVII del Colegio de Santa Cruz. Otras instituciones podían disponer, asimismo, solemnes funerales. El poder de los benitos y su patronato regio hizo que en el XVI se celebrasen diversas exequias en su templo, en competencia con la colegiata¹¹, a la vez que los monjes dispusieron con gran pompa las honras de Felipe II, pese a que las generales tuvieron lugar en la catedral¹². En el XVII, hay constancia documental de la celebración de exequias por la cofradía de Santa María de Esgueva, puesto que los reyes eran patronos y cofrades. Sucedió al menos por Margarita y Mariana de Austria, en 1611 y 1696¹³.

Tampoco debemos olvidar que el Valladolid de principios del XVII fue escenario de exequias cortesanas, por la emperatriz María de Austria (1603) y la archiduquesa María (1608). Se celebraron en el convento de San

Benito, al que se sumó, en 1608, el de San Pablo, donde hizo honras el duque de Lerma. Junto con los reyes y la nobleza cortesana asistieron los consejos, en 1603, y la Chancillería, en 1608 en San Benito, signo inequívoco de la identificación de este Tribunal con la Monarquía¹⁴.

El Ayuntamiento quedó al margen de las honras cortesanas. En cambio, era el gran responsable de las exequias generales. No podía ser de otra forma. La Ciudad, como representante de poder local, era la principal institución encargada de la organización y financiación de los actos festivos, especialmente de los más importantes, además de hacer acto de presencia en los mismos. En consecuencia, le correspondía en primer término la disposición de las fiestas reales. Volvamos a la muerte de Felipe IV. El 4 de abril de 1621, una vez recibida la carta regia, la Ciudad hizo llegar al común el infortunio, a través del pregón de lutos. El propio Ayuntamiento tuvo que surtir de lutos, para sus miembros y oficiales, tarea que ya había iniciado el día 3, nada más conocer la muerte del rey¹⁵. El 4 de abril, la Ciudad ya determinó que

«se agan las honras por la magestad del rey, nuestro señor. Y para azer el túmulo y las demás cosas necesarias para ello se nonvra por comisarios a los señores Juan María de Milán y don Pedro de Vega, regidores. Y que hagan azer la traza del túmulo y se traiga al ayuntamiento. Y todo se aga por pregón, posturas y remate. Y se agan dichas onras en la yglesia catedral»¹⁶.

Lógicamente, el Cabildo no perdía su protagonismo. Controlaba el primer templo de la urbe, el escenario de las exequias generales, funciones litúrgicas que ensalzaban el poder real, mostrando la solidaridad entre el Absolutismo y la Contrarreforma. La Ciudad debía contar con la institución capitular para señalar los días de las exequias. Los prebendados también preparaban y oficia-

ban las ceremonias de culto. Por último, la Chancillería, a través del Real Acuerdo y su Presidente, supervisaba todos los preparativos y vigilaba el desarrollo de las funciones. Tal intrusión era habitual en el gobierno municipal y, por tanto, en las fiestas, sobre todo en las de carácter regio y principalmente en las exequias. Con esta tutela, buscaba el buen éxito de la celebración y, cómo no, el máximo lucimiento de la institución y, por ende, de la Monarquía y de la administración de justicia¹⁷.

La ceremonia debía ser organizada y ejecutada a la perfección. No en vano, la fiesta en general, dados sus efectos emocionales, se configura, en cualquier época y sociedad, como un valioso mecanismo para la pervivencia del orden social y, por ende, de sus poderes directores, presentes y activos en las principales celebraciones. Más aún en la Época Moderna. Aquella sociedad, precisada de olvidar momentáneamente su miseria cotidiana, a su vez sacralizada e imbuida de los ideales aristocráticos, convertía a la fiesta en un producto de primera necesidad, especialmente en el ámbito urbano. Además, si bien el poder siempre ha precisado de una vertiente simbólico ritual, tal circunstancia parecía más necesaria entonces, en el seno de una sociedad sacralizada, jerárquica y corporativa, en la que sus protagonistas debían asegurarse la posición lograda mediante el prestigio, y un escenario idóneo era la fiesta¹⁸.

La representación del poder estaba en juego en las honras fúnebres: el trono y el altar, indisolublemente unidos en la Monarquía Católica, y las elites urbanas. Su organización y sobre todo desarrollo se trataba de un auténtico espectáculo del poder. El estricto protocolo, el ceremonial y la etiqueta manifestaban y reafirmaban el prestigio y relevancia social de sus protagonistas, las grandes instituciones urbanas, a la vez que forta-

lecían a la Monarquía y a la Iglesia, de las que eran delegadas. Detengámonos, por tanto, en dicho poder ritual. Se comprobará cómo la Chancillería era la institución más preeminente del Valladolid moderno post-cortesano y, por ende, centro del protocolo¹⁹.

Las fiestas vallisoletanas más importantes, aquéllas que lograban tener repercusión urbana, solían contar con la intervención del Ayuntamiento y el Cabildo Catedral, así como en numerosas ocasiones del obispo y de la Chancillería. A estos protagonistas se unían en las exequias generales el otro tribunal real sito en la ciudad del Pisuerga, la Inquisición. Según el protocolo, al Ayuntamiento correspondía convidar a la Chancillería y ésta a la Inquisición.

La primera parte del ritual se celebraba en la calle. Desde la Plaza Mayor, la Ciudad se dirigía a la chancillería, con sus oficiales, convidando para la ocasión también a los escribanos del número. En la cruz del Prado de la Magdalena se quedaban los oficiales, pues sólo el corregidor y regidores debían participar en la comitiva, a la vez que los alguaciles y escribanos del número se incorporaban en su puesto. El solemne y lúgubre cortejo, con sus integrantes rigurosamente vestidos de luto, se disponía en orden ascendente. Abrían los alguaciles de la ciudad y de la Chancillería, a continuación iban los numerosos oficiales del Tribunal, el corregidor y regidores, y los magistrados, situándose en último lugar su Presidente. No concurría el Santo Oficio, pese a ser convidado por el Acuerdo, puesto que en su disposición quedaría patente su inferioridad respecto a los oidores. Así, en 1644, en las honras de Isabel de Borbón, cuando llegaron la Chancillería y la Ciudad a la catedral, ya estaban sentados los tres inquisidores, «que avían ydo en coches, llevando delante de sí a los notarios del secreto, en coches, y alguacil mayor, a caballo, y detrás, a caballo, dos capellanes»²⁰.

Puesto que las honras duraban dos días, al celebrarse las vísperas la tarde antes, la comitiva formada por la Chancillería y la Ciudad tenía lugar en dos ocasiones. Ésta se dirigía directamente desde las casas reales del tribunal hasta la catedral y, terminados los oficios, regresaba de nuevo a chancillería, excepto en caso de muerte del rey, en que tomaba protagonismo el pendón real, llevado por el alférez mayor. Veamos lo acaecido en 1724, en las exequias de Luis I²¹. El acompañamiento se dirigió a caballo desde la chancillería hasta el consistorio, en la Plaza Mayor, donde a sus puertas esperaba a caballo el marqués de Revilla, alférez mayor, con el estandarte que debía situarse al lado del túmulo en la catedral, acompañado de dos regidores. Pasó toda la comitiva, haciendo las cortesías, hasta llegar el Presidente, al que acompañaba el oidor decano. Entonces el alférez se incorporó con el estandarte, yendo un poco delante del Presidente, y los dos regidores se colocaron con la Ciudad. Desde la Plaza Mayor, la comitiva se dirigió a la catedral, donde se celebraron las vísperas y, a continuación, volvió el acompañamiento hasta la chancillería. Al día siguiente, Ciudad y Chancillería se dirigieron directamente a la catedral, para asistir a las honras. A su término, volvieron al consistorio para dejar el estandarte real, antes de regresar a las casas del tribunal.

La comitiva se celebró a caballo hasta 1646, cuando, con ocasión de las exequias del príncipe Baltasar Carlos, por orden del Acuerdo, tuvo lugar en coches²². Así se hizo a partir de entonces, excepto en las honras por las reyes, puesto que era preciso que el alférez mayor llevara el estandarte. Sin embargo, también se fue en coches en los funerales de Carlos III, por decisión del Presidente²³.

Tanto el día de las vísperas como el de las honras, una vez llegado el cortejo a la catedral, se apeaban todos los oficiales de la

Chancillería y entraban en la iglesia. Entonces, la Ciudad y ministros del Tribunal se ponían en dos coros, pasando por el medio el Presidente y el oidor decano, ceremonia que también se realizaba al salir de la iglesia mayor y regresar a las casas reales de Chancillería. Aquí comenzaba la otra parte del ritual, la que tenía lugar dentro de la catedral, donde hacía de anfitrión el Cabildo. Una dignidad y tres canónigos habían salido a recibir y acompañar a la Inquisición, a su llegada; en cambio, eran una dignidad y cinco canónigos los que recibían al Acuerdo.

Ciudad y Chancillería se dirigían a donde estaban dispuestos los asientos, en los que ya se encontraba la Inquisición. Salían a recibir al Acuerdo los inquisidores, excepto el más antiguo, que permanecía en su lugar. Éste saludaba al Presidente cuando pasaba cerca de él, separándose de su sitio como unos cinco o seis pasos, haciendo también la venia y cortesía al resto del Acuerdo. A continuación, todos se sentaban y se celebraban los oficios. Una vez concluidas las ceremonias litúrgicas, tanto el día de las vísperas como el de las honras, dos regidores iban a complimentar al Presidente. Y, de nuevo, los comisarios del Cabildo salían a despedir a la Inquisición y a la Chancillería.

Centrémonos en el lugar en la catedral de estas tres instituciones. Puesto que la capilla mayor estaba ocupada por el túmulo, los asientos se disponían entre ésta y el coro²⁴. En las honras de Felipe IV, en 1665:

«El Presidente tenía silla y sitial arrimada a la rexa del coro, al lado de la epístola, que es el coro de el chantre, y en los vancos de aquella vanda estaba el primero el oidor más antiguo y otros dos y luego un inquisidor y proseguían oidores y alcaldes de hijosdalgo y después el corregidor y algunos rexidores. En los vancos del otro lado del púlpito enpezaba el inquisidor más antiguo y luego dos otros oidores y otro inquisidor y después del último oidor más rexidores»²⁵.

Los miembros de las tres instituciones se situaban en dos hileras, a los lados de la vía procesional, que comunicaba el coro con la capilla mayor. En uno y otro lado se disponían en primer lugar mezclados los oidores e inquisidores, seguidos del resto de ministros de la Chancillería y, al final, la Ciudad. Siempre destacaba el lugar ocupado por el Presidente que se situaba en el lado derecho, es decir, el de la epístola, y próximo a la reja del coro del chantre, en el cual se sentaba el obispo cuando asistía a la catedral y no oficiaba. Unas veces (hasta 1665), se colocaba mirando de frente a la capilla mayor y al túmulo allí levantado, y en otras ocasiones (a partir de 1689) su puesto se alineaba con el de los bancos adyacentes. Sólo en las honras de Carlos III, tras varias décadas sin celebrarse exequias reales, se cambió la ubicación del Presidente –y por tanto del resto de asistentes–, colocándose en el lado del evangelio, próximo a la capilla mayor²⁶. Además de una silla cubierta de luto, el Presidente contaba con un sitio con dos almohadas negras, mientras los miembros de la Chancillería, Ciudad e Inquisición se sentaban en bancos.

Todavía en el Seiscientos, los grandes y títulos, convidados por el Real Acuerdo, asistían a la comitiva y a la catedral, integrados con el Presidente y oidores. A las honras por Margarita de Austria (1611) fueron, el día de las vísperas, el conde de Ribadavia, el de Osorno y el marqués de Viana. En cambio, el día de las honras sólo concurrió el conde de Ribadavia²⁷. A las exequias de Felipe IV el Acuerdo invitó al marqués de Viana, conde de Luna y conde de Cabra. Pero los tres se excusaron por motivos de salud²⁸. A partir de entonces, ya no convidará a ningún grande ni título. Cuestiones de etiqueta entre la propia alta nobleza y posiblemente un cierto desprecio hacia ésta por parte de la Chancillería explican tal hecho.

Falta referirnos al estamento eclesiástico, también protagonista en las honras fúnebres, especialmente el Cabildo y el obispo. El primer día por la tarde tenían lugar las vísperas. Acabados los laudes, los miembros del Cabildo, ministros, capellanes, músicos y demás dependientes, todos con sus velas, se acercaban al túmulo a cantar un responso. Al día siguiente, a partir de la cinco de la mañana, venían a la catedral las comunidades de religiosos, convidadas por la Ciudad, cada una a una hora y a la capilla señalada, a cantar sus misas y decir un responso donde el túmulo. Terminadas las comunidades, el coro comenzaba sus horas canónicas y misa conventual. Tras llegar y acomodarse las instituciones, se oficiaba la misa y se decía la oración fúnebre, normalmente a cargo del canónigo magistral. Acabado el sermón, otra vez el clero capitular, con velas, iba al túmulo a cantar cinco respuestas. Como hemos visto, no faltaban las órdenes religiosas. También, por orden del Cabildo, los curas y beneficiados de las parroquias debían concurrir a las exequias reales. Pero ya no asistieron a las de María Luisa de Orleans (1689), puesto que reclamaban sentarse en las sillas del coro y el Cabildo sólo les permitía en bancos en el plano del mismo²⁹.

En caso de encontrarse en la ciudad cuando se celebraban las exequias, el obispo asistía a las vísperas, sentado en el coro con el Cabildo. A la mañana siguiente, solía celebrar de pontifical. No obstante, como se señala en 1724, «no había dosel, por prebenir el zereimonial que sin ponpa en misas de réquien»³⁰. Precisamente, esta diferencia era lo que permitía al obispo officiar de pontifical, puesto que cuando asistía el Acuerdo a la catedral no se podía poner dosel.

Terminadas las exequias, su huella permanecería en la memoria de los vallisoletanos, pero también en las arcas municipales. Dado su elevado coste y su carácter repentino, es-

Reconstrucción del túmulo de Margarita de Austria levantado en San Jerónimo de Madrid por diseño de J. Gómez de Mora, según J. Urrea y L. A. Mingo.

Túmulo de las exequias por el Cardenal Infante en Toledo (sirvió de modelo al erigido en Valladolid por Mariana de Austria).

tas celebraciones ocasionaron no pocos problemas para una hacienda local en crisis³¹. Interesan dichos gastos y su evolución, al poner de manifiesto la magnificencia de tales celebraciones y su decadencia en el XVIII³².

Para el siglo XVII, disponemos de las cuentas de las honras fúnebres de Isabel de Borbón, María Luisa de Orleans y Mariana de Austria (Cuadros 1-3). En 1644, de los 41.842 reales a que ascendieron los gastos, el 79,5% estuvo destinado a los lutos que se repartieron entre los miembros y oficiales del Ayuntamiento. Así pues, el gasto de las exequias propiamente dichas, en las que la Ciudad no pagó derechos de fábrica a la ca-

tedral, ascendió a 8.567 reales, consumidos prácticamente en su totalidad en la escenografía de la iglesia mayor y, de forma especial, en el túmulo. El paulatino incremento de la suntuosidad decorativa hará que la partida de los lutos pierda importancia. De esta forma, en 1689, de los 54.891 reales a que ascendieron los gastos, más de la mitad, 28.080 reales, se destinaron a la ceremonia.

Siete años después, el Ayuntamiento tuvo que organizar nuevas exequias. La hacienda local se encontraba completamente empeñada, circunstancia que provocó que desde un primer momento la Ciudad determinara moderar los gastos³³. Y se recortaron más, al tener que cumplir con la real pragmática de

lutos de 1691, por la que estos no debían pagarse con cargo a las arcas municipales. Al final, el coste de las honras de Mariana de Austria ascendió a 9.862 reales, una cantidad muy similar a las de Isabel de Borbón, celebradas cincuenta años antes. Representan el inicio de la decadencia de estas ceremonias en Valladolid. No obstante, fueron las exequias de Carlos II, aún más austeras, las que marcarán la pauta a seguir en el XVIII.

Ante la noticia del fallecimiento del monarca, la Ciudad mandó reconocer el gasto, sin los lutos, realizado en las que debieron de ser las grandes exequias del siglo XVII, las de Felipe IV³⁴. Se calculó que las honras ascenderían a 4.000 ducados, mientras que el acto de proclamación de Felipe V sólo a 1.000. Pero únicamente se obtuvo licencia del Consejo para gastar 10.000 reales en el último adiós a la dinastía austriaca³⁵. Es más, ya antes de llegar la facultad real, la Ciudad, debido a la falta de recursos, había aceptado hacer unas exequias extremadamente sencillas, siguiendo la propuesta del Presidente de la Chancillería y también de la Junta de la Posada³⁶.

Desde entonces 8.000 reales será la cifra máxima que gaste el Ayuntamiento vallisoletano en las exequias reales³⁷. Una cantidad bastante inferior a la del XVII, en términos nominales y sobre todo reales, dada la inflación³⁸. Se verá obligada por las estrecheces económicas y el control de la hacienda municipal por la Junta de la Posada, más aún cuando el número de exequias se incrementa, al tener que celebrarse por todos los parientes extranjeros de los Borbones. Además, la Corona exigirá seguir el modelo de las honras de Mariana de Austria y no dará licencia para mayores dispendios.

Tras 1724, sólo se celebraron las exequias de Mariana de Neoburg y Carlos III. Las dificultades para su financiación debieron de ser la principal causa. Las honras de 1740, en cuyo gasto se incluyeron, como era habi-

tual en esta centuria, algunas partidas de luto para oficiales del Ayuntamiento, sólo supusieron 7.187 reales (Cuadro 4). En 1789, por orden del Acuerdo, hubo también exequias³⁹. Se celebraron con mayor austeridad incluso, dadas las limitaciones económicas impuestas por la Corona en plena Ilustración. La Ciudad gastó 1.987 reales, sin pagar la cera de prebendados y dependientes del Cabildo, sufragada por éste, ni derechos de fábrica (Cuadro 5).

La decadencia de las exequias reales no sólo tuvo lugar en Valladolid sino también en otras capitales de provincia, como Valencia o León, si bien en nuestra ciudad resultó especialmente rápida y dramática, impulsada por cuestiones locales. La atención se traslada a la proclamación del nuevo monarca, convertida con los Borbones en la principal ceremonia de la realeza, la cual, a diferencia de los siglos anteriores, va a preceder a las exequias por el rey muerto. Contrastan, así, los 45.085 reales gastados por el Ayuntamiento en la proclamación de Carlos IV con las sobrias funerarias en honor de su padre⁴⁰. Analicemos, pues, con mayor detalle esta evolución, a través del arte efímero, elemento clave en toda fiesta barroca y especialmente en las honras fúnebres.

2. LA ESCENOGRAFÍA FÚNEBRE

El espacio de la catedral debía metamorfosearse para acoger la fiesta de la muerte. Al igual que ésta, constituía «un símbolo de poder» y un «medio de propaganda visual» puesto al servicio del mismo⁴¹, tanto del mentor de la celebración, es decir, de la Monarquía, como de sus representantes a nivel local, sus organizadores y protagonistas. Sobre todo, debía erigirse el túmulo regio, máxima manifestación de la arquitectura efímera moderna. En éste, el rey, la reina o el prín-

cipe se hacía presente, por medio de las insignias reales que se colocaban sobre la tumba vacía.

Todo un complejo simbolismo, con gran carga ideológica y propagandística, rodeaba al *castrum doloris* y al resto de la decoración fúnebre. En la arquitectura del túmulo, que parecía elevarse hacia el cielo, en las colgaduras negras que vestían la iglesia, en la abundancia de luces y en los jeroglíficos, emblemas y alegorías, se combinaba la apoteosis del sentimiento colectivo hacia la muerte y la salvación, con la exaltación de la Monarquía. Ésta se presentaba como modelo de virtudes cristianas, a la vez que se acentuaba su cercanía a la esfera de lo sagrado y se proclamaba la continuación de la dinastía, aunque se tratase de la muerte de su titular, representada en los símbolos de su poder⁴².

Vamos, por tanto, a recrear la escenografía fúnebre desplegada en la catedral de Valladolid en los siglos XVII y XVIII. Una cuestión en absoluto baladí, habida cuenta de la escasez de estudios centrados en el arte efímero vallisoletano, más allá del conocido túmulo funerario de Carlos V (1558), en San Benito⁴³. Y es que, a primera vista, da la sensación de que nuestra ciudad no puede competir en este terreno con otros lugares, como la corte madrileña, Valencia o las ciudades andaluzas. Pero este relativo empobrecimiento decorativo de las fiestas vallisoletanas ha de ser matizado, puesto que en cierta medida se debe a que las grandes preservadoras y transmisoras de la memoria de tales construcciones, como son las Relaciones de Fiestas impresas, escasean y las que hay no incluyen grabados de las mismas ni son prolijas en su descripción; circunstancia que también ha obstaculizado nuestro estudio.

En 1611, tuvieron lugar las primeras exequias reales dispuestas por el Ayuntamiento en el Valladolid del XVII, concretamente por la reina Margarita de Austria, tan vinculada

a la ciudad y querida por sus moradores. Jesús Urrea ha analizado dichas honras fúnebres, sirviéndose de la documentación municipal y catedralicia, así como de la obra de Diego de Guzmán sobre la reina⁴⁴. Gran parte de la iglesia se decoró de lutos, con numerosos escudos de armas reales, facilitados por el pintor Francisco de Salinas. El túmulo, delante del cual se colocó en un banquillo alto un pendón real negro, se levantó antes de llegar a la capilla mayor, y ocupaba todo lo ancho y largo del crucero. En su interior se encontraba la tumba, con el paño negro, dos almohadas, la corona y el cetro real. Estaba adornado con numerosas velas y hachas encendidas y en sus esquinas exteriores se situaron cuatro reyes de armas. La documentación de la Chancillería poco más nos aporta a esta descripción. Según el secretario del Acuerdo, el túmulo, que «llegaba a lo alto de la yglesia», era «muy suntuoso, con muchas luces de achas y belas de cera, que tendría más de mil e quinientas luces»⁴⁵.

Como ha señalado Jesús Urrea, el 14 de octubre de 1611, el Ayuntamiento había aprobado las condiciones redactadas por el arquitecto y maestro de obras municipal, Francisco de Praves, para «hacer, armar y pintar» el túmulo. A este mismo arquitecto le fue adjudicada luego su ejecución, en la cantidad de 5.000 reales. En consecuencia, parecía quedar sin efecto la primera intención de la Ciudad, que era pedir prestado el túmulo levantado en San Benito para las exequias de la archiduquesa María. Ésta es la hipótesis seguida por Urrea. Sin embargo, pocos días después de celebrarse las honras, en el ayuntamiento «se acordó se dé al monasterio de San Benito, en reconpensa de aver prestado el túmulo para las onras, quatro arrobas de cera blanca»⁴⁶. En definitiva ¿se llegó a levantar el túmulo diseñado por Francisco de Praves o simplemente se reutilizó o adaptó el de San Benito?⁴⁷

La descripción, en la que sólo se menciona que «la tumba estaba debaxo del túmulo»⁴⁸ y que, según Diego de Guzmán, «tenía en lo alto cuatro pirámides, a imitación de las que se pusieron en el túmulo de San Jerónimo el Real, con gran número de luces que parecían muy bien», poco nos señala sobre la estructura del catafalco de Margarita de Austria. Urrea, quien apunta a la realización de la traza de Francisco de Praves, señala la posible existencia de una vinculación con los túmulos erigidos por el arquitecto Juan Gómez de Mora, puesto que fue quien realizó el de San Jerónimo y tendía a inspirarse en ideas de su tío Francisco de Mora, que pudieron ser conocidas también por el vallisoletano. Así pues, para hacernos una idea de este túmulo, siguiendo a Jesús Urrea, podemos valernos del levantado en 1621 para celebrar en Madrid las honras de Felipe III, el cual se trataba de una estructura turri-forme: un primer cuerpo arquitectónico que aguantaba una torre de diversas unidades.

Esta estructura turri-forme —el típico túmulo hispano—, en cuanto a la superposición de varios pisos decrecientes, será la que nos encontremos en las exequias vallisoletanas del siglo XVII. Si bien es difícil precisar, a través de las fuentes, su vinculación, en algunos casos, con el baldaquino, pues podría sólo disponer de un cuerpo arquitectónico. Asimismo, no es fácil señalar dónde se colocaba la tumba. Al menos en los de Margarita de Austria, Felipe III, María Luisa de Orleans y Mariana de Austria ésta se encontraba en el interior del túmulo, en un primer cuerpo, que tendía a ser de planta cuadrada. De todas formas, pese a las pocas noticias disponibles, podemos confirmar el gran tamaño y monumentalidad de los catafalcos del XVII. Por último, siempre se pondrá el acento en su abundante iluminación, quizá para distraer su sencilla estructura, convirtiéndose ésta en el principal gasto de cera en las exequias.

En 1621, estuvo «toda la iglesia cubierta de alto abajo de baietas negras y todo el suelo de la dicha iglesia»⁴⁹. En cuanto a la arquitectura del túmulo de Felipe III se nos presenta muy similar al de las exequias anteriores. Si bien, en sus elementos debía resaltar el que se trataba de la muerte de un rey:

«Un túmulo grande con mucha cantidad de achas y velas encendidas, echo en medio de la tarima que aze capilla mayor. Y en lo vajo dél estava en una mesa o tumba puesto un paño rico de terciopelo (...) y encima una almoadá (...), encima de la qual estava una corona, con un cetro real y una espada dorada (...). Y a un lado estavan tres pendones de tafetán, uno blanco y otro pagizo y otro colorado. Y al otro lado una ropilla de damasco negro, vestida en armadura de onvre, y junto a ella una gola y celada de armas gravadas, y encima un castillo y dentro dél un león con una espada desnuda en la mano. Y en las quatro columnas del dicho túmulo quatro reyes de armas (...). Y en el medio, delante del dicho túmulo a las quatro esquinas dél, estavan puestos quatro pendones de tafetán negro pintados en cada uno dellos las armas reales. Y en algunas partes del dicho túmulo estavan puestos escudos de las dichas armas»⁵⁰.

Todavía más escasas son las referencias sobre la escenografía fúnebre en los funerales de Isabel de Borbón (1644):

«En la capilla mayor avía un túmulo muy suntuoso, con muchas luces de achas y belas amarillas. Y en las quatro esquinas de él quatro ombres que representaban quatro reyes de armas, con su cetro al ombro y en las bestiduras pintadas las armas reales. Avía en el túmulo un sitial cubierto con un paño muy rico de brocado y encima dél dos almoadas de brocado y sobre ellas una corona y un cetro y más abajo un pendón. Estaba la yglesia colgada toda de luto con muchos escudos de armas reales de su magestad y otros de flores de lis (...), y por el suelo también estaba cubierto de luto»⁵¹.

Disposición de la Universidad y del Colegio de Santa Cruz en las exequias de Baltasar Carlos (en el centro el rector de la Universidad –que en este caso era un colegial– y el estandarte real; a su derecha la Universidad y a su izquierda el Colegio). Archivo Histórico Nacional. Madrid.

Fue Alonso de Villota quien, en 1644, «hizo y armó el túmulo de madera», por 2.046 reales. Por su parte, Alonso de Vera percibió 1.234 reales por «enlazar y pintar el dicho túmulo», así como por pintar las ocho pirámides que lo adornaban y treinta y dos tarjetas y jeroglíficos. También se pagaron 40 reales a Melchor de Vega por la confección de un escudo, colocado en el frontispicio del túmulo y decorado con un jeroglífico en el que se representaba «la muerte». Son éstas las únicas referencias que disponemos a una iconografía de tipo simbólico, más allá de la abundante decoración heráldica en los túmulos erigidos en la catedral. En total, el gasto del catafalco y de la decoración de la iglesia en las exequias

de Isabel de Borbón ascendió a unos 4.800 reales y el de la cera, principalmente gastada en el túmulo, a 3.530 reales (Cuadro 1).

El túmulo erigido en 1646, en las honras del príncipe Baltasar Carlos, era «muy suntuoso», «con muchas hachas blancas enzendadas» y en sus cuatro esquinas cuatro reyes de armas. De nuevo, «estaba la iglesia colgada de luto, con muchos escudos de armas reales»⁵². Los gastos del túmulo y decoración del templo ascendieron a unos 5.000 reales, de los que 2.800 se pagaron a José de Castilla y Alonso Villota por la estructura de la obra fúnebre. A dicha cantidad habría que sumar buena parte de los 4.600 reales del gasto total de la cera⁵³.

En 1665, el túmulo de Felipe IV fue «muy grande y suntuoso, con muchas luces de achetas y achas blancas». Estaba compuesto por varios cuerpos. En el primero parecía situarse la tumba. A las cuatro esquinas del segundo cuerpo había cuatro estandartes negros con las armas reales⁵⁴. Junto al túmulo se colocó el pendón real, confeccionado para la ocasión, de damasco negro, pintado por un lado un Cristo Crucificado y por el otro las armas reales de Castilla y León⁵⁵. Por desgracia, la falta de los Libros de Actas de ese año nos impide conocer mejor este catafalco, que debió de marcar el punto culminante en el boato de las exequias celebradas en el XVII.

La aparatosidad de las formas arquitectónicas y la abundancia decorativa alcanzadas en el túmulo de Felipe IV lo podemos en cierta medida confirmar con la suntuosidad del erigido en la siguiente ocasión, más aún teniendo en cuenta que sólo era para una reina. Veamos, por tanto, el catafalco levantado con motivo de las exequias de María Luisa de Orleans (1689). Ocupaba prácticamente el ancho de la capilla mayor y tenía 64 pies de alto (17,92 m), «sobrepujando a la cornisa de la dicha capilla mayor más de tres pies». Estaba formado por varios cuerpos superpuestos. «En el primer cuerpo del dicho túmulo, que era calado, según la traça», estaba la tumba, formada por el paño rico del convento de San Pablo, dos almohadas y la corona de plata. A las cuatro esquinas se situaban los reyes de armas. Todo el túmulo se adornó con escudos de las armas reales y de la Ciudad y en el último cuerpo se colocaron cuatro estandartes negros y por remate algunas flores de lis. Tuvo trescientas hachas de cera amarilla y alrededor del túmulo 20 ciriales plateados. En cuanto a la decoración del resto de la iglesia, la capilla mayor y nave, hasta el coro, estaban colgadas de bayetas negras, al igual que los pila-

res, y en cada uno una tarjeta con las armas de Castilla y León. También el suelo y los bancos de las instituciones estaban cubiertos de luto⁵⁶.

La traza de este túmulo fue realizada por Blas Martínez de Obregón y Antonio Álvarez, maestros ensambladores vecinos de Valladolid, quienes también lo construyeron, por 5.800 reales de vellón, tal como quedó estipulado en el contrato realizado el 27 de febrero de 1689⁵⁷. Dichos maestros se encargaron de «la fábrica del túmulo, de maderaje, ensablaje y pintura, con los festones, escudo y banderas y demás adorno menesteroso para el maior luzimiento del dicho túmulo» (Cuadro 4).

Las exequias de Mariana de Austria contaron con un catafalco muy similar al anterior pero más pequeño, debido a las penurias hacendísticas de la Ciudad. Realizado por Juan Martín de la Cereza, Francisco Hernández Manso y Juan Fernández, altareros vecinos de Valladolid, su coste ascendió a 1.500 reales (Cuadro 5). Se trataba de

«un túmulo medianamente grande, con muchas achetas de zera blanca y con un baño amarillo, que era calado, y en medio de él un sitial con su zetro y corona sobre dos almohadas de brocado y devajo de ellas un paño de lo mismo muy rico. Y a las quatro esquinas de dicho túmulo y las demás partes de él avía muchos escudos de las armas reales y las de Alemania, por ser la señora Reyna hermana del señor emperador»⁵⁸.

Al parecer, se siguió el modelo del túmulo erigido en la catedral de Toledo en 1641 por el Cardenal Infante don Fernando de Austria, aunque reducidas sus dimensiones⁵⁹. Además, las paredes estuvieron desnudas, como el suelo y los bancos de las instituciones, siguiendo de forma estricta la real pragmática de lutos de 1691⁶⁰.

Serán las honras de Carlos II las que marquen la estética de las exequias del XVIII en

nuestra ciudad. Estarán caracterizadas por una simplificación del aparato escenográfico, con un túmulo no muy grande y extremadamente sencillo, tanto en su estructura como en su decoración y en su luz, así como por el simple enlutado del suelo y de los bancos ocupados por las autoridades. En definitiva, las exequias reales celebradas en la catedral, y que giraban en torno al túmulo, perdieron gran parte de su riqueza y boato. Es más, dicha reducción de la pompa funeral en 1701 fue imitada por la Universidad, consolidándose una tendencia que ya se había iniciado en las exequias reales universitarias en 1689. De esta forma, en las exequias de Carlos II se señala que, «no habiendo echo túmulo con la solemnidad de otras vezes esta Ciudad de Valladolid, por justas causas y motibos que devió de tener para ello, le pareció a la Universidad no exceder y executar lo mismo que se yzo por la Ciudad»⁶¹.

En 1701, la solución que hubo de adoptar el Ayuntamiento, ante la falta de medios, fue la siguiente:

«Acavóse el túmulo en la capilla mayor el día que se comenzó, porque se compuso de tres altos de mesas y una tumba; el qual se cubrió de bayeta y enzima el paño rico de San Pablo (...), con unas almoadas del mismo paño, una corona y un zetro, seis candeleros dorados y un Santo Cristo de lo mismo (...). Alrededor del túmulo se colocaron veynte y quatro acheros de bronze plateado»⁶².

Se trataba de una versión muy simplificada del modelo de túmulo turriforme, de fácil, rápida y económica ejecución. Estaba compuesto por tres mesas o gradas de madera de tamaño y alturas decrecientes, con la tumba simbólica colocada en el piso superior. Éste es el modelo que se repite en las honras celebradas en el siglo XVIII. Por ejemplo, en las exequias del Delfín de Francia (1711),

«el túmulo que se hico fue de seis varas de alto [1,68 m] y en él puesto el paño rico de San Pablo, con seis belas de a dos libras y Santo Christo. En el altar mayor seis belas de dos libras y alrededor del túmulo veinte y quatro achas, en los blandones de San Pablo y [convento de] Portazeli»⁶³.

El catafalco levantado en las exequias de María Luisa de Saboya (1714) «se compuso de quatro mesas portátiles y una tumba grande», a la vez que dispuso de los mismos ornamentos y luces que los anteriores⁶⁴. Esta sencilla estructura de los túmulos y la posible reutilización de sus materiales explican su bajo coste. De este modo, en las honras de Mariana de Neoburg en 1740, se gastaron sólo 550 reales en montar el túmulo y en toda la decoración fúnebre de la catedral. En esta ocasión, además del enlutado del suelo y los bancos, se colocaron bayetas negras en diversas columnas, desde la capilla mayor hasta el coro⁶⁵. El mayor gasto correspondió a la cera, en la que entraba tanto la consumida en el catafalco como la dada al Cabildo y todos sus dependientes, a las comunidades religiosas y a la fábrica de la catedral (Cuadro 4).

La tendencia hacia la austeridad se acentuará todavía más en las honras fúnebres de Carlos III (Cuadro 5). Para aminorar costes, ni siquiera el suelo se cubrió de negro y se redujo drásticamente la cera, la partida más cara. La luz de los cirios se limitó a las seis velas sobre la tumba y a doce hacheros, en vez de veinticuatro, en torno al túmulo, y también se limitó la cera a las comunidades religiosas⁶⁶.

En definitiva, la exaltación del poder siempre estuvo presente en las exequias generales celebradas en el Valladolid de los siglos XVII y XVIII. Pero, sin duda, fue en el Seiscientos cuando alcanzó su mayor esplendor.

Cuadro 1
CUENTAS DE LAS EXEQUIAS GENERALES
DE ISABEL DE BORBÓN. 1644 (en reales)

Lutos distribuidos por la Ciudad	33.275
Fco. de Villona, por hacer y armar el tmulo	1.700
Fco. de Villona por agujas nuevas, hacheros, cartelas y bastidores para el interior del tmulo	346
Ambrosio de Vera por enlazar y pintar tmulo	1.050
Ambrosio de Vera por dorar la corona y cetro	24
Ambrosio de Vera por pintar el segundo zcalo que se anadi al tmulo	50
Ambrosio de Vera por pintar las 8 pirmides	50
Ambrosio de Vera por pintar 32 tarjetas	24
Ambrosio de Vera por pintar los jeroglficos	26
Pago a Ambrosio de Vera de otros gastos	10
Candeleros de hojalata	136
Candeleros de hierro	28
Corona y cetro	36
Escudo grande y tarjeta en el frontispicio del tmulo y asta para el estandarte	40
Tafetn estandarte y capotillos para porteros	198
Hacer estandarte y capotillos para los porteros	30
Escribir los jeroglficos	16
Lutos para la iglesia	600
Colgar los lutos en la iglesia	110
Cera gastada	3.530
Pago a oficiales por encender la cera	100
Alquiler de doce lobas para doce hombres que alumbraron a la vuelta a Chancillera	60
Porteros, para ayuda a buscar caballos	48
Gastos menudos	355 3/5
TOTAL	41.842 3/5

Fuente: AMV, Doc. «Chancillera», Caja 111, Exp. 5; *Ibid.*, Caja 116, Exp. 17.

Cuadro 2
CUENTAS DE LAS EXEQUIAS GENERALES
DE MARA LUISA DE ORLEANS. 1689
(en reales)

Lutos distribuidos por la Ciudad	26.810
Blas Martnez Obregn y Antonio lvarez, por la fbrica, pintura y adorno del tmulo	5.800
Cera gastada, incluidas 300 libras a la fbrica de la catedral	18.044
Lutos nuevos y alquilados para colgar la iglesia	3.300
Lutos para el suelo de la iglesia y cubrir luceras	400
Juan Fernndez, altarero, por colgar lutos luceras	80
Diferentes gastos	457
TOTAL	54.891

Fuente: AMV, Cajas Histricas, Caja 49, Exp. 10, n. de catlogo 222; *Ibid.*, Doc. «Chancillera», Caja 160, Exp. 71.

Cuadro 3
CUENTAS DE LAS EXEQUIAS GENERALES
DE MARIANA DE AUSTRIA. 1696
(en reales)

Cera gastada, incluidas 150 libras a la fbrica de la catedral	8.007
Juan Martn de la Cereza, Fco. Hnez. Manso y Juan Fnez., por hacer el tmulo	1500
Gastos menudos	355
TOTAL	9.862

AMV, Doc. «Chancillera», Caja 178, Exp. 19.

Cuadro 4
Cuentas de las exequias generales de Mariana de Neoburg. 1740 (en reales de vellón)

Cera gastada, incluidas 60 libras a la fábrica de la catedral	4.741 5/8
Armar el túmulo, enlutar la iglesia y otras cosas	550
Agasajo al predicador	237 1/2
Lutos a los porteros y alguaciles ordinarios	710
Luto al capellán menor del Ayuntamiento	100
Distribución a los caballeros capitulares	200
Sacristanes de la catedral por su trabajo	195
Al sacristán mayor y menor de S. Pablo	50
Gastos menudos	50
Oficial de la contaduría por formar esta cuenta	24
Impresor por imprimir y encuadernar el sermón	230
Papel del sermón	51
Propinas a los cocheros	48
TOTAL	7.187 1/7

Fuente: AMV, Cajas Históricas, Caja 52, Exp. 3, n.º de catálogo 1.302.

Cuadro 5
Cuentas de las exequias generales de Carlos III. 1789 (en reales de vellón)

Cera gastada	941
Tela para el estandarte	40
Pintar el estandarte y otras insignias	114
Poner y quitar las vallas en la catedral	60
Dulces al obispo y familiares	182
Colgar y descolgar el luto en el consistorio	57
Repostero y porteros por su trabajo	130
Pagado al campanero de la catedral	12
Propina a los cocheros	180
Gastos menudos	271 5/8
TOTAL	1.987 5/8

Fuente: AMV, Cajas Históricas, Caja 63, Exp. 1, n.º catálogo 3.678.

NOTAS

¹ Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV), Libros del Acuerdo, n.º 7, 1621, f. 241v.

² Archivo Municipal de Valladolid, Actas, n.º 45, 4-IV-1621, ff. 79v.-80v.

³ AMV, Actas, n.º 45, 1621, ff. 105v.-111r; ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 7, 1621, ff. 247r.-248v.; Archivo de la Catedral de Valladolid (ACV), Libros del Secreto, n.º 3, 1621, ff. 247v.-248v.

⁴ Yolanda BARRIOCANAL LÓPEZ, *Exequias reales en la Galicia del Antiguo Régimen*, Vigo, 1997, p. 15.

⁵ ACV, Libros del Secreto, n.º 3, 1621, f. 247v.

⁶ Fernando CHECA, y José Miguel MORÁN, *El Barroco*, Madrid, 1989, p. 251.

⁷ Vid. mi tesis doctoral, *Devociones, poderes y regocijos. El Valladolid festivo en los siglos XVII y XVIII* (Universidad de Valladolid, 12-XI-2009, inédita). Diversos libros y artículos ya han sido publicados.

⁸ AMV, Actas, n.º 79, IX-1724, f. 147v.

⁹ Vid. Lourdes AMIGO VÁZQUEZ, «Una patrona para Valladolid. Devoción y poder en torno a Nuestra Señora de San Lorenzo durante el Setecientos», en *Investigaciones Históricas*, 22 (2002), pp. 23-46.

¹⁰ Ventura PÉREZ, *Diario de Valladolid (1885)*, Valladolid, 1993 (ed. facsímil), pp. 66-68; ACV, Libros del Secreto, n.º 7, 5-IX-1724, f. 326; *Ibid.*, 1724, ff. 328r.-331r.; Archivo Universitario de Valladolid (AUV), Libros de Claustros, n.º 12, 25-IX-1724, ff. 36v.-37r.; AMV, n.º 79, 1724, ff. 179r.-182r.; ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 17, 1724, ff. 714r.-721v.

Dentro de la amplia bibliografía sobre exequias reales en la España Moderna, al margen de los estudios de arte efímero: Javier VARELA, *La muerte del rey*, Madrid, 1990; M.ª Dolores CAMPOS GONZÁLEZ-BORDONA y María Isabel VIFORCOS MARINAS, *Honras fúnebres reales en el León del Antiguo Régimen*, León, 1995; M.ª Pilar MONTEAGUDO ROBLEDO, *El espectáculo del poder. Fiestas Reales en la Valencia Moderna*, Valencia, 1995, pp. 145-181; Yolanda BARRIOCANAL LÓPEZ, *Exequias reales... op. cit.* Para Valladolid, sobre las exequias generales: Juan AGAPITO Y REVILLA, «Honras por Felipe II y proclamación de Felipe III en Valladolid», en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, Tomo 31, Madrid, 1923, pp. 126-162; Jesús ÚRREA, «Exequias por la reina Margarita de Austria en Valladolid», en *Glorias efímeras. Las exequias florentinas por Felipe II y Margarita de Austria*, Valladolid, 1999, pp. 79-85; Margarita TORREMOCHA HERNÁNDEZ, «Exequias para las reinas de la casa de Austria», en M. V. López-Cordón y G. Franco (coords.), *La reina Isabel y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica*, Madrid, 2005, pp. 339-356. Para la Universidad: M.ª José REDONDO CANTERA, «Nos habebit humus: Espacio docente y rito funerario en la Universidad de Valladolid durante la Edad Moderna», en E. Serrano Martín (dir.), *Muerte, re-*

ligiosidad y cultura popular, siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 1994, pp. 471-497.

¹¹ San Benito acogió las honras de la reina Juana en 1555 y de Carlos V en 1558.

¹² F. Lorenzo de AYALA, *Sermón que predicó (...), predicador de San Benito el Real en Valladolid, en las exequias que a la muerte del católico rey don Filipe II hizo aquel real monasterio (...)*, Valladolid, 1598.

¹³ AMV, Hospital de Santa María de Esgueva, Caja 326, Exp. 39; *Ibid.*, Caja 424, Exp. 2.

¹⁴ Luis CABRERA DE CÓRDOBA, *Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614*, Salamanca, 1997, pp. 169 y 346; ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 6, 1608, ff. 269r.-269v.

¹⁵ AMV, Actas, n.º 45, 3-IV-1621, ff. 76r. y 77r.

¹⁶ *Ibid.*, 5-IV-1621, ff. 83r.-83v.

¹⁷ Por ejemplo, la Chancillería intervino en los conflictos suscitados entre la Ciudad y el Cabildo en la organización de las exequias, tanto por el pago de los derechos de fábrica (surgido en 1612 y solucionado en 1665) como por la elección de predicador (en 1644 y 1646). Lourdes AMIGO VÁZQUEZ, «Más allá de la devoción. Cabildo catedral y fiesta en el Valladolid moderno», en M. A. Bel Bravo y J. Fernández García (coords.), *Homenaje de la Universidad a D. José Melgares Raya*, Jaén, 2008, pp. 57-60.

¹⁸ Sobre la fiesta como práctica del poder: M.ª José CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, *Fiesta y arquitectura efímera en la Granada del siglo XVIII*, Granada, 1995; Roberto J. LÓPEZ, *Ceremonia y poder a finales del Antiguo Régimen. Galicia 1700-1833*, Santiago de Compostela, 1995; M.ª José del RÍO BARREDO, *Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la monarquía católica*, Madrid, 2000.

¹⁹ El ceremonial en cada una de las exequias figura en AMV, Actas; ARCHV, Libros del Acuerdo; ACV, Libros del Secreto. Prescindimos de señalar las fuentes documentales, salvo en noticias concretas.

²⁰ ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 9, 1644, f. 265v.

²¹ *Ibid.*, n.º 17, 1724, ff. 714r.-721v.; AMV, Actas, n.º 79, 1724, ff. 179r.-182r.

²² AMV, Actas, n.º 54, 30-XI-1646, f. 460r.

²³ *Ibid.*, n.º 95, 18-III-1789, ff. 162v.-163v.

²⁴ Hay tener en cuenta la diferencia entre la antigua colegiata y la nueva catedral (inaugurada en 1668), mucho más amplia. Así, en las exequias de Isabel de Borbón, el Cabildo ordenó «que, para que se pueda gozar de toda la yglesia con más comodidad, se quiten las rejas que ay del choro hasta la capilla mayor y estén quitadas para estos dos días, atento que han de estar en el dicho sitio los señores del Acuerdo y los señores del Tribunal de la Santa Inquisición y la Ciudad, y por entre ambos choros ha de quedar lugar bastante para que el Cabildo pueda sin embaraço pasar a hazer todas las funciones tocantes a dichos oficios». ACV, Libros del Secreto, n.º 4, 1644, f. 498r. *Vid.* Jesús URREA, «La primera catedral de

Valladolid», *Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción*, 32 (1997), pp. 147-160 e «Ilustraciones a una postal. El coro de la catedral de Valladolid», en *Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción*, 30 (1995), pp. 83-87.

²⁵ ACV, Libros del Secreto, n.º 5, 1665, f. 716r.

²⁶ *Ibid.*, n.º 10, 1789, f. 81r.

²⁷ ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 6, 1611, ff. 379r.-385r.

²⁸ *Ibid.*, n.º 11, 1665, ff. 355r.-355v.

²⁹ AMV, Actas, n.º 70, 30-III-1689, f. 122v.-123r.; ACV, Libros del Secreto, n.º 6, 1689, f. 342v.

³⁰ ACV, Libros del Secreto, n.º 7, 1724, f. 330r.

³¹ *Vid.* Adriano GUTIÉRREZ ALONSO, *Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII*, Valladolid, 1989; Carmen GARCÍA GARCÍA, *La crisis de las haciendas locales. De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845)*, Valladolid, 1996.

³² Partimos de que las monedas son de vellón. Para valorar las cifras son interesantes diversos datos de Adriano GUTIÉRREZ ALONSO, *Estudio sobre la decadencia... op. cit.* El total de los ingresos municipales a finales del XVII era de 447.642 reales; pero sólo 99.136 procedían del rendimiento de propios, prácticamente lo único con lo que contaba la Ciudad para hacer frente a las necesidades locales. Dada su insuficiencia era habitual valerse de los rendimientos de arbitrios, en principio destinados para el pago de los réditos y la amortización de los principales de los censos. Asimismo, hay que tener en cuenta que los salarios en la construcción, los mejor conocidos para el Valladolid del XVII, oscilaban en las últimas décadas del siglo entre los 10 reales de un maestro y los 4,5 de un peón por día trabajado.

³³ AMV, Actas, n.º 72, 21-V-1696, ff. 245r.-247r.; ACV, Libros del Secreto, n.º 6, 1696, f. 449r.

³⁴ AMV, Actas, n.º 73, 8-XI-1700, f. 609r.

³⁵ *Ibid.*, n.º 74, 29-I-1701, ff. 28r.-28v.

³⁶ La grave situación que arrastraba el erario municipal estalló a finales del XVII. El Consejo de Castilla determinó el establecimiento, en 1699, de una Junta para la administración de los propios y arbitrios, formada por el Presidente de la Chancillería, un oidor, el corregidor y un regidor.

³⁷ Sucedió, por ejemplo, en las exequias de María Luisa de Saboya, Luis XIV o Luis I (AMV, Actas, n.º 75, 21-II-1714, ff. 565v.-566r.; *Ibid.*, n.º 76, 29-X-1715, ff. 110r.-110v.; *Ibid.*, 8-I-1716, f. 215r.; *Ibid.*, Cajas Históricas, Caja 50 bis, Exp. 5, n.º de catálogo 623).

³⁸ Por ejemplo, contrastan los 5 reales de la libra de cera en 1644 con los 7 reales 26 mrs. en 1740.

³⁹ AMV, Actas, n.º 95, 26-I-1789, ff. 48r.-49r.; *Ibid.*, 4-II-1789, ff. 59r.-59v.; *Ibid.*, 19-II-1789, ff. 106v.-107v.

⁴⁰ Lourdes AMIGO VÁZQUEZ, «Imágenes de la Ilustración. Las fiestas vallisoletanas en honor de Carlos IV (1789-1790)», en F. Núñez Roldán (coord.), *Ocio y vida*

cotidiana en el mundo hispánico en la Edad Moderna, Sevilla, 2007, pp. 367-390.

⁴¹ Fernando MORENO CUADRADO, *Arte efímero andaluz*, Córdoba, 1997, p. 119.

⁴² Vid. Adita ALLO MANERO, «Origen, desarrollo y significado de las decoraciones fúnebres. La aportación española», en *Ephialte. Lecturas de Historia del Arte*, 1 (1989), pp. 87-104; *Exequias de la Casa de Austria en España, Italia e Hispanoamérica*, Zaragoza, 1993 (ed. en microforma) y «Organización y definición de los programas iconográficos en las exequias reales de la Casa de Austria», en M. Núñez (dir.), *El rostro y el discurso de la fiesta*, Santiago de Compostela, 1994, pp. 223-235; Victoria SOTO CABA, «Teatro y ceremonia: algunos apuntes sobre las exequias barrocas», en *Revista de la Facultad de Geografía e Historia*, 2 (1988), pp. 111-138 y *Catafalcos reales del Barroco español. Un estudio de arquitectura efímera*, Madrid, 1991.

⁴³ Antonio BONET CORREA, «Los túmulos de Carlos I», en *Archivo Español de Arte*, 1960, pp. 55-66; Santiago SEBASTIÁN, *Arte y Humanismo*, Madrid, 1978, pp. 308-312 y Juan José ABELLA, «El túmulo del Emperador Carlos V en Valladolid», en *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, XLIV (1978), pp. 177-200. En cuanto a la escenografía fúnebre, también han llamado la atención de los investigadores: los túmulos erigidos por Francisco de Salamanca para las exequias de Carlos V en San Benito, de Juan III de Portugal (1557) y de Leonor de Austria (1558), estos últimos en San Pablo (Javier RIVERA, «Francisco de Salamanca (c. 1514-1573), trazador mayor de Felipe II», en *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, XLIX (1983), pp. 297-324); el túmulo de la archiduquesa María de Austria en el convento de San Pablo en 1608 (Luis CERVERA VERA, «Túmulos reales diseñados por Francisco de Mora», en *Academia*, 1976, pp. 17-45); el túmulo levantado en las exequias de Margarita de Austria en la catedral (Jesús URREA, «Exequias por la reina...», *op. cit.*) y la decoración fúnebre en las honras reales de la Universidad (M.^a José REDONDO CANTERA, «Nos habebit humus...», *op. cit.*).

⁴⁴ «Exequias por la reina...», *op. cit.*

⁴⁵ ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 6, 1611, f. 384v.

⁴⁶ AMV, Actas, n.º 37, 28-XI-1611, f. 151r.

⁴⁷ Sobre el catafalco erigido en San Benito: «(...) un túmulo, en medio del crucero de la yglesia, muy alto,

con quatro columnas de luminarias. Y debaxo dél pusieron una tunba muy lewantada, la qual estaba cubierta del brocado y encima una corona y un zetro. Las paredes colgaron de luto y el suelo alrededor del dicho tunbo estaba cubierto de luto». ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 6, 1608, f. 269r.

⁴⁸ ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 6, 1611, f. 384v.

⁴⁹ ACV, Libros del Secreto, n.º 3, 1621, f. 247v.

⁵⁰ AMV, Actas, n.º 45, 1621, ff. 107v.-108r.

⁵¹ ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 9, 1644, f. 265v.

⁵² *Ibid.*, 1646, f. 366r.

⁵³ AMV, Doc. «Chancillería», Caja 163, Exp. 27.

⁵⁴ ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 11, 1665, f. 358r.

⁵⁵ Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV), Protocolos Notariales, Caja 2.066, f. 882r.

⁵⁶ AMV, Actas, n.º 70, 1689, ff. 126r.-127r.; ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 14, 1689, ff. 266v.-267r.

⁵⁷ AHPV, Protocolos Notariales, Caja 2.525, ff. 687r.-689v.

⁵⁸ ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 15, 1696, f. 106v.

⁵⁹ AMV, Actas, n.º 72, 24-V-1696, f. 253v. La traza del túmulo toledano fue realizada por el arquitecto Lorenzo Fernández de Salazar. Tenía aproximadamente 19,60 m de altura y 6,70 de ancho. Sobre una plataforma o basamento se situaba el primer cuerpo arquitectónico, compuesto por cuatro pilares de orden dórico (toscano) y cubierto por entablamiento, donde se situaba la tumba. Sobre el arquitebe se levantaba un segundo cuerpo octogonal cubierto por una cúpula. Juan Ignacio LÓPEZ MÁRQUEZ, «Exequias por el Cardenal Infante en la catedral de Toledo: la fiesta luctuosa», en P. Martínez-Burgos García y A. Rodríguez González (coords.), *La fiesta en el mundo hispánico*, Cuenca, 2004, pp. 371-395.

⁶⁰ ARCHV, Libros del Acuerdo, n.º 15, 1696, ff. 106r.-160v.; AMV, Actas, n.º 72, ff. 262v.-263r.

⁶¹ AUV, Libros de Claustros, n.º 10, 1701, f. 459r.

⁶² ACV, Libros del Secreto, n.º 6, 1701, f. 509v.

⁶³ *Ibid.*, n.º 7, 1711, f. 118r.

⁶⁴ *Ibid.*, 1714, f. 168r.

⁶⁵ *Ibid.*, n.º 8, 1740, f. 63v.

⁶⁶ *Ibid.*, n.º 10, 1789, f. 80v.; AMV, Actas, n.º 95, 27-II-1789, ff. 124r.-124v.; *Ibid.*, 1789, ff. 157v.-158r.